

**ESCUELA DE VERANO EN INICIACIÓN
EN INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LAS
CIENCIAS DE LA SALUD
(EVIS)**

**13, 14 y 15 de Enero de 2021
Plataformas Digitales**

Dr. César Andrés Rivera Martínez
Cirujano Dentista, Doctor en Estomatopatología,
Magíster en Ciencias Biomédicas con mención en Patología Oral
Departamento de Estomatología
Universidad de Talca
Coordinador
cerivera@utalca.cl

1. FUNDAMENTO

Los profesionales de la salud del futuro enfrentarán desafíos nuevos y complejos que aún no han sido incorporados en el currículum de pregrado. Esos contenidos circulan hoy en revistas científicas y bases de datos. Es necesario que los profesionales de vanguardia posean habilidades que les permitan valorar y criticar el conocimiento biomédico. Además, deben abastecerse de información desde fuentes confiables y comprenderlas para convertirse en agentes propositivos frente a los retos del medio que les rodeará.

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. La reciente Estrategia Regional de Innovación de la Región del Maule 2020-2026 del Gobierno Regional ha creado el eje de Biosalud¹. Esta área pone su énfasis en la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades relevantes para el territorio, lo que representa una oportunidad para las iniciativas en salud basadas en ciencia.

La ciencia para el desarrollo de Chile y la Región del Maule es esencial, por una parte, como motor para una nación más robusta en términos productivos y, por otra, como insumo de cambio para los desafíos sociales y culturales que el país presenta. Chile requiere más talentos con capacidades reflexivas y analíticas, y mientras antes comencemos, mejor.

Considerando lo expuesto, generar las condiciones para el desarrollo de capital humano avanzado de forma anticipada parece acertada. En esta Escuela de Verano queremos promover un mayor interés de los estudiantes del área de la salud por la ciencia y una temprana alfabetización científica. Esperamos que en el mediano plazo esta iniciativa permita la incorporación de estudiantes en líneas de investigación tanto dentro como fuera de sus Universidades de origen y una mayor presencia de los egresados del área de la salud en programas de postgrado científicos, dentro y fuera de Chile.

2. CONTENIDOS

- Tipos de estudios en salud
- Cómo interpretar un análisis estadístico
- Uso eficaz de PubMed y gestores de referencias
- Investigación biomédica con animales
- Cultivo de células
- Edición genética con CRISPR-Cas9
- Epistemonikos
- Experiencias de estudiantes de magíster y doctorado
- Proyectos y resultados de investigadores

3. METODOLOGÍA

EVIS se desarrollará mediante sesiones sincrónicas que serán distribuidas por Zoom y YouTube. Se realizará una evaluación final optativa. Las inscripciones se realizan en el formulario disponible en <https://bit.ly/evislatam> o <https://forms.gle/ZRFfBZfPud8puB2d7>

¹ Estrategia Regional de Innovación de la Región del Maule 2020-2026. Gobierno Regional del Maule. <https://www.goremaule.cl/goremaulenuovo/2020/FIC/Estrategia_Regional_de_Innovacion.pdf>

4. PARTICIPANTES

La actividad es gratuita y está dirigida a estudiantes de pregrado de todas las carreras de la salud.

5. DICTANTES

Alejandro Rojas Fernández. Ingeniero en Biotecnología Molecular. Doctor en Bioquímica. Académico e Investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile.

Ángel Cayo Núñez. Profesor de Ciencias con mención en Biología. Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca.

Camila Ávila Oliver. Cirujano Dentista. Magíster en Salud Pública. Diploma en Gestión de Organizaciones de Salud Públicas y Privadas. Fundación Epistemonikos.

Catherine Aravena Valero. Psicóloga. Estudiante del Programa de Magíster en Gerontología de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Fundadora de VejezActiva.

Estefanía Nova Lamperti. Bioquímico. Doctora en Inmunología. Académica del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de la Universidad de Concepción.

Felipe Bravo Moraga. Ingeniero en Bioinformática. Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos de la Universidad de Talca.

Marcela Cárcamo Ibaceta. Médico Veterinario. Magíster en Salud Pública mención Epidemiología, Magíster en Bioestadística y Magíster en Administración en Salud. Diplomado en Bioestadística y Diplomado en Ciencias de la Investigación Clínica y Medicina Basada en la Evidencia. Estudiante del Programa de Doctorado en Epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académica del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes.

María Elisa Quinteros Cáceres. Cirujano Dentista. Doctora en Salud Pública. Magíster en Salud Pública, área profundización Epidemiología. Especialista en Salud Pública. Diploma de Salud Pública Internacional, Diploma de Gestión Sindical, Diploma en Salud Ocupacional, Diploma de Educación Superior Basada en Competencias, Progress to proficiency-Advanced. Académica del Departamento de Salud Pública, Universidad de Talca.

Pedro Aravena Torres. Cirujano Dentista. Doctor en Ciencias Médicas, Especialista en Implantología Oral y Cirugía Plástica Periodontal. Académico del Instituto de Odontoestomatología de la Universidad Austral de Chile.

Verónica Carrasco Sánchez. Tecnólogo Médico, Doctora en Ciencias con mención en Investigación y Desarrollo de Productos Bioactivos. Académica del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca.

Víctor Beltrán Varas. Cirujano Dentista. Doctor en Odontología, Magíster en Ciencias Odontológicas, Especialista en Periodoncia e Implantología Oral. Académico del Departamento de Odontología Integral Adultos de la Universidad de La Frontera.

Whitney Venturini Méndez. Farmacéutico. Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca.

6. PROGRAMA

Las sesiones se desarrollarán durante tres días consecutivos la segunda semana de enero de 2021. Cada día cuenta con tres bloques:

- **Experiencias.** Estudiantes de magíster y doctorado relatan a los estudiantes de pregrado las motivaciones que los llevaron a continuar un camino en la ciencia, desafíos y oportunidades de sus programas. Además, presentan en términos generales sus proyectos de investigación.
- **Formativo.** Académicos y estudiantes de doctorado presentan contenidos que ayudarán a los estudiantes de pregrado a formular proyectos científicos, comprender hallazgos relevantes y encontrar literatura científica de forma eficiente.
- **Proyectos de investigación.** Investigadores presentan sus iniciativas de investigación y resultados recientes, lo que permitirá a los estudiantes de pregrado tener un contacto con ciencia en desarrollo.

Sesión 1: Miércoles 13 de Enero de 2021 (AM) – Día 1

8:50-9:00	Saludos de bienvenida.
Bloque de experiencias	
9:00-9:30	Experiencia de una estudiante de doctorado. Marcela Cárcamo Ibaceta, Programa de Doctorado en Epidemiología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
9:30-9:40	Interacción con los asistentes.
9:40-9:50	Pausa.
Bloque formativo	
9:50-10:20	Tipos de estudios en salud: seleccionando el mejor diseño para tu investigación I. María Elisa Quinteros, Universidad de Talca.
10:30-10:40	Interacción con los asistentes.
10:40-10:50	Pausa.
10:50-11:20	Tipos de estudios en salud: seleccionando el mejor diseño para tu investigación II. María Elisa Quinteros, Universidad de Talca.
11:30-11:40	Interacción con los asistentes.
11:40-11:50	Pausa.
Bloque proyectos de investigación	
11:50-12:30	Inmunodesregulación en cáncer oral y COVID-19. Estefanía Nova Lamperti, Universidad de Concepción.
12:30-12:50	Interacción con los asistentes.

Sesión 2: Miércoles 13 de Enero de 2021 (PM) – Día 1

14:50-15:00	Saludos de bienvenida.
Bloque formativo	
15:00-15:30	Investigación biomédica con animales. Rodrigo Moore Carrasco, Universidad de Talca.
15:30-15:40	Interacción con los asistentes.
15:40-15:50	Pausa.
Bloque proyectos de investigación	
15:50-16:30	Desarrollo de Nanoanticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV2 en Chile. Alejandro Rojas Fernández, Universidad Austral de Chile.
16:30-16:50	Interacción con los asistentes.

Sesión 3: Jueves 14 de Enero de 2021 (AM) – Día 2

8:50-9:00	Saludos de bienvenida.
Bloque de experiencias	
9:00-9:30	Experiencia de un estudiante de doctorado. Felipe Bravo Moraga, Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos, Universidad de Talca.
9:30-9:40	Interacción con los asistentes.
9:40-9:50	Pausa.
Bloque formativo	
9:50-10:20	Cómo interpretar un análisis estadístico I. Marcela Cárcamo Ibaceta, Universidad de los Andes.
10:30-10:40	Interacción con los asistentes.
10:40-10:50	Pausa.
10:50-11:20	Cómo interpretar un análisis estadístico II. Marcela Cárcamo Ibaceta, Universidad de los Andes.
11:30-11:40	Interacción con los asistentes.
11:40-11:50	Pausa.
Bloque proyectos de investigación	
11:50-12:30	El camino de la investigación con enfoque multidisciplinario. Verónica Carrasco Sánchez, Universidad de Talca.
12:30-12:50	Interacción con los asistentes.

Sesión 4: Jueves 14 de Enero de 2021 (PM) – Día 2

14:50-15:00	Saludos de bienvenida.
Bloque formativo	
15:00-15:30	Cultivo de células. Whitney Venturini Méndez, Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, Universidad de Talca.
15:30-15:40	Interacción con los asistentes.
15:40-15:50	Pausa.
Bloque formativo	
15:50-16:30	CRISPR-Cas9, editando el genoma. Ángel Cayo, Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, Universidad de Talca.
16:30-16:50	Interacción con los asistentes.

Sesión 5: Viernes 15 de Enero de 2021 AM – Día 3

8:50-9:00	Saludos de bienvenida.
Bloque de experiencias	
9:00-9:30	Experiencia de una estudiante de magíster. Catherine Aravena Valero. Estudiante del Programa de Magíster en Gerontología, Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
9:30-9:40	Interacción con los asistentes.
9:40-9:50	Pausa.
Bloque formativo	
9:50-10:20	Uso eficaz de Pubmed. Pedro Aravena Torres, Universidad Austral de Chile.
10:30-10:40	Interacción con los asistentes.
10:40-10:50	Pausa.
10:50-11:20	Gestores de referencias. Pedro Aravena Torres, Universidad Austral de Chile.
11:30-11:40	Interacción con los asistentes.
11:40-11:50	Pausa.
Bloque proyectos de investigación	
11:50-12:30	Plataforma tecnológica semi-presencial de apoyo para las atenciones odontológicas de urgencia y prioritarias del adulto mayor (TEGO) en el contexto de la pandemia COVID-19. Víctor Beltrán Varas, Universidad de La Frontera.
12:30-12:50	Interacción con los asistentes.

Sesión 6: Viernes 15 de Enero de 2021 (PM) – Día 3

14:50-15:00	Saludos de bienvenida.
Bloque formativo	
15:00-15:30	Epistemonikos: La mayor base de datos de revisiones sistemáticas de salud en el mundo. Camila Ávila Oliver, Fundación Epistemonikos.
15:30-15:40	Interacción con los asistentes.
15:40-15:50	Pausa.
Bloque formativo	
15:50-16:30	Taller de uso de gestor de referencias. Pedro Aravena Torres, Universidad Austral de Chile.
16:30-16:50	Interacción con los asistentes.